

SIFAT VA RAVISH (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI QIYOSIDA)**Muhammadova Nigora Dilmurod qizi**

Farg‘ona davlat universiteti

Filologiya va tillarni o‘qitish (ingliz tili)

Yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

Karimjonova Shahlo Ravshanjonovna

Ilmiy rahbar: filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19414595>

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz va o‘zbek tillari grammatikasida muhim o‘rin tutuvchi sifat va ravish so‘z turkumlarini qiyosiy o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolada sifat va ravishlarning tuzilishi, yasalishi, darajalari hamda gapdagi vazifalari tahlil qilinadi. Shuningdek, ikki tilda sifat va ravishlarning o‘xshash va farqli jihatlari hamda ularning nutq jarayonidagi funksional roli yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: ingliz tili, o‘zbek tili, sifat, ravish, qiyosiy tahlil

Abstract. This article is devoted to the comparative study of adjectives and adverbs, which play an important role in the grammar of the English and Uzbek languages. The article analyzes the structure, formation, degrees of comparison, and syntactic functions of adjectives and adverbs. It also highlights the similarities and differences between adjectives and adverbs in both languages, as well as their functional role in the process of speech.

Key words: English language, Uzbek language, adjective, adverb, comparative analysis

Аннотация: статья посвящена сравнительному изучению прилагательных и наречий, которые занимают важное место в грамматике английского и узбекского языков. В статье анализируются структура, образование, степени сравнения и синтаксические функции прилагательных и наречий. Также рассматриваются сходства и различия в употреблении прилагательных и наречий в обоих языках, а также их функциональная роль в процессе речи.

Ключевые слова: английский язык, узбекский язык, прилагательное, наречие, сравнительный анализ

Tilshunoslikda sifat va ravish so‘z turkumlari nutqning ifodali va mazmunli bo‘lishida muhim rol o‘ynaydi. Sifatlar otlarni aniqlab, predmet va hodisalarning belgisini ifodalaydi. Ravishlar esa fe‘l, sifat yoki boshqa ravishlarni aniqlab, harakatning bajarilish holati, vaqti, joyi, darajasi kabi ma‘nolarni bildiradi. Har qanday tilda sifat va ravishlar gap mazmunini kengaytiradi hamda fikrni aniqroq ifodalash imkonini beradi.

Ingliz va o‘zbek tillarida sifat va ravishlar Grammatik jihatdan mustaqil so‘z turkumlari hisoblanadi. Biroq ular o‘rtasida yasalish, daraja shakllari va gapdagi joylashuvi jihatidan sezilarli farqlar mavjud. Ingliz tilida ravishlarning ko‘pchiligi –ly qo‘shimchasi orqali yasaladi: quick → quickly. O‘zbek tilida esa ravishlar ko‘pincha so‘z yasalish qo‘shimchalari yordamida yoki tayyor ravish shakllar orqali hosil bo‘ladi: tez, sekin, bugun, ertaga.

Mazkur mavzu qiyosiy tahlil qilish uchun dolzarb hisoblanadi, chunki o‘zbek tilida so‘zlashuvchiing liztili o‘rganuvchilari ko‘pincha sifat va ravishni chalkashtirib yuboradi. Masalan, ingliz tilida “good” (sifat) va “well” (ravish) farqlanishi o‘rganuvchilar uchun qiyinchilik tug‘diradi. Shuningdek, gap tuzilishida ravishning joylashuvi ham o‘zbek va ingliz tillarida bir xil emas. Sifatlarning ingliz va o‘zbek tilidagi xususiyatlari

Ingliz tilida sifat

Ingliz tilida sifat otni aniqlaydi va asosan ot oldidan keladi:

a beautiful girl (chiroyli qiz), a big house (katta uy)

Ingliz tilida sifatlar odatda son va. jinsga qarab o'zgarmaydi:

a tall boy, tall boys

O'zbek tilida sifat

O'zbek tilida ham sifat otni aniqlaydi va ko'pincha ot oldidan keladi:

Chiroyli qiz, katta uy

O'zbek tilida ham sifatlar ko'plik yoki jinsga qarab o'zgarmaydi:

baland bola, baland bolalar

Demak, bu jihatdan ikki tilda o'xshashlik mavjud.

2. Ravishlarning ingliz va o'zbek tilidagi xususiyatlari

Ingliz tilida ravish

Ingliz tilida ravish fe 'lni, sifatni yoki boshqa ravishni aniqlaydi:

He speaks slowly. (U sekin gapiradi.) She writes beautifully. (U chiroyliyozadi.)

Ingliz tilida ravishlarning asosiy qismi sifatga -ly qo'shimchasi qo'shish orqali yasaladi:

quick - quickly, careful - carefully, slow - slowly

Biroq ba 'zi ravishlar -ly siz bo'ladi:

fast (tez), hard (qattiq), well (yaxshi)

O'zbek tilida ravish

O'zbek tilida ravish harakatning bajarilish tarzini, vaqtini yoki joyini bildiradi:

U tez yugurdi. Men bugun boraman. U juda yaxshio'qiydi.

O'zbek tilida ravishlar ko'pincha quyidagi qo'shimchalar orqali yasaladi:

-cha/-che: bolacha, kattacha-lab: kulib, yig'lab,-larcha: odamlarcha

Shuningdek, o'zbek tilida tayyor ravishlar ham ko'p:

tez, sekin, bugun, ertaga, hozir, kecha

3. Darajalar (qiyosiy va orttirma daraja)

Ingliz tilida darajalar

Ingliz tilida sifat va ravishlarning 3 darajasi mavjud:

Oddiy daraja: fast, big

Qiyosiy daraja: faster, bigger

Orttirma daraja: fastest, biggest

Ba'zi sifat va ravishlar noto'g'ri shaklda bo'ladi:

good - better - best, bad - worse - worst, well - better - best

O'zbek tilida darajalar

O'zbek tilida qiyosiy daraja asosan -roq qo'shimchasi orqali yasaladi:

katta-kattaroq, yaxshi-yaxshiroq, tez-tezroq

Orttirma daraja esa eng so'zi orqali ifodalanadi:

Eng katta, engyaxshi, eng tez

Demak, ingliz tilida qo'shimcha va so'z orqali, o'zbek tilida esa ko'proq qo'shimcha va “eng” yordamida ifodalanadi.

4. Gapdagi o'rni

Ingliz tilida

Sifatlar odatda ot oldidan keladi:

a smart student

Ravishlar esa gapda turli joylarda kelishi mumkin:

He quickly finished his homework. He finished his homework quickly.

O‘zbek tilida

Sifatlar ot oldidan keladi:

Aqlli talaba

Ravishlar esa ko‘pincha fe‘l oldidan keladi:

U tez yugurdi.

Men ertaga boraman.

Bu jihatdan o‘zbek tili tartibi nisbatan barqarorroq hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ingliz va o‘zbek tillarida sifat va ravishlarning vazifalari umumiy jihatdan o‘xshash: sifat predmetning belgisini, ravish esa harakatning holatini bildiradi. Biroq ravishlarning yasashida katta farq mavjud. Ingliz tilida ravish yasashining asosiy belgisi –ly qo‘shimchasi bo‘lsa, o‘zbek tilida ravishlar ko‘proq qo‘shimchalar va leksik birliklar orqali shakllanadi.

Bundan tashqari, ingliz tilida “good” va “well” farqi o‘zbek tili o‘rganuvchilarida ko‘p xatoga sabab bo‘ladi. Chunki o‘zbek tilida “yaxshi” ham sifat, ham ravish sifatida ishlatilishi mumkin:

yaxshi bola (sifat), yaxshi o‘qiydi (ravish)

Ammo ingliz tilida bu farq qat‘iy ajratiladi:

good student, study well

Shuningdek, ingliz tilida ravishning gapdagi joylashuvi erkinroq, o‘zbek tilida esa ravish odatda fe‘l oldidan keladi. Bu holat tarjimada ham qiyinchilik tug‘diradi.

Shuning uchun til o‘rgatuvchi o‘qituvchilar sifat va ravish mavzusini o‘rgatishda ikki til farqlarini chuqur tushuntirib, ko‘proq amaliy mashqlar va misollar asosida yondashishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o‘zbek tillarida sifat va ravishlar muhim so‘z turkumlari bo‘lib, ular nutqning boy va aniq bo‘lishini ta‘minlaydi. Har ikkala tilde sifatlar o‘zini aniqlaydi, ravishlar esa fe‘l va boshqa so‘z turkumlarini aniqlaydi. Shunga qaramay, ravishlarning yasashi, darajalarning ifodalanishi va gapdagi joylashuvi jihatidan sezilarli farqlar mavjud. Ingliz tilida ravishlar ko‘pincha –ly qo‘shimchasi bilan yasaladi, o‘zbek tilida esa ravishlar qo‘shimchalar va tayyor so‘zlar orqali shakllanadi. Ushbu qiyosiy tahlil til o‘rganuvchilar va tarjimonlar uchun foydali bo‘lib, grammatika xatolarini kamaytirishga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. N.MAHMUDOV, A NURMONOV, A SOBIROV, D NABIYEVA 6-sinf uchundarslik. 133-156 va 178-186- betlar.
2. Grammarway2 .unit 16 75-85 page
3. G‘opporov M. Ingliz tili grammatikasi. –Toshkent: “ Turon-Iqbol”, 2010.-143-bet.